

КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Ташкентский университет информационных технологий

Каршинский филиал студент 4 курса

+99891 947 13 40

maqsudu32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817322>

Аннотация: На предыдущем уроке мы познакомились с полярными координатами, а также научились строить отдельно взятые точки и распространённые кривые в данной системе координат. Давайте подведём краткие промежуточные итоги и ответим на важный вопрос: как построить линию в полярной системе координат?

– Сначала необходимо отметить полюс, изобразить полярную ось и указать масштаб. Кроме того, на первоначальном этапе желательно найти область определения функции, чтобы сразу же исключить из рассмотрения лишние угловые значения.

– В большинстве случаев потребуется найти десяток-другой точек, принадлежащих линии. Но иногда можно обойтись меньшим количеством, а то и вовсе отделаться схематическим чертежом.

– На следующем шаге следует прочертить угловые направления и отметить найденные точки. Как это сделать с помощью каменного топора транспортира, циркуля и линейки, я подробнейшим образом объяснил в начале статьи о полярных координатах.

– И, наконец, отложенные точки нужно аккуратно-аккуратно соединить линией (линиями).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : найдём область определения. Поскольку полярный радиус неотрицателен, Углы проставлены для удобства и на чистовике, понятно, их записывать не надо.

Отработаем алгоритм построения на более основательных типовых задачах:

Пример 6

Построить по точкам линию, заданную в полярной системе координат

уравнением $r(\varphi) = 1 + \cos \varphi$, рассматривая значения угла с интервалом

$\frac{\pi}{8}$ рад. Найти уравнение линии в прямоугольной системе координат.

Решение: найдём область определения. Поскольку полярный радиус неотрицателен, то:

$$1 + \cos \varphi \geq 0$$

$$\cos \varphi \geq -1$$

Очевидно, что условие выполнено для любого значения «фи», но, тем не менее, расскажу об удобном графическом способе решения тригонометрического неравенства: изобразите на черновике (или представьте мысленно) график функции $y = \cos x$ левой части неравенства и прямую $y = -1$ правой части неравенства. Непосредственно по чертежу видно, что синусоида расположена не ниже прямой $y = -1$, а значит, неравенство $\cos x \geq -1$ выполнено для любого значения «икс».

Итак, на угол φ не наложено никаких ограничений, и нам предстоит «перепахать» весь круг от 0 до 2π , причём, по условию сделать это

требуется строго с интервалом в $\frac{\pi}{8}$ рад. (22,5 градусов). Ложку в зубы, калькулятор в руки:

$$\varphi = 0 \Rightarrow r = 1 + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

$$\varphi = \frac{\pi}{8} \Rightarrow r = 1 + \cos \frac{\pi}{8} \approx 1,92$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow r = 1 + \cos \frac{\pi}{4} \approx 1,71$$

$$\varphi = \frac{3\pi}{8} \Rightarrow r = 1 + \cos \frac{3\pi}{8} \approx 1,38$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow r = 1 + \cos \frac{\pi}{2} = 1 + 0 = 1$$

$$\varphi = \frac{5\pi}{8} \Rightarrow r = 1 + \cos \frac{5\pi}{8} \approx 0,62$$

...

и так далее, пока не будет пройден весь оборот до «двух пи».

На практике обычно не расписывают подробные вычисления, а сразу заносят результаты в таблицу:

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
r	2	1,92	1,71	1,38	1	0,62	0,29	0,08	0
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
r	0,08	0,29	0,62	1	1,38	1,71	1,92	0	

Рекомендую использовать мой расчётный макет, созданный в MS Excel, который позволит буквально в пару щелчков вычислить все значения

«эр», сэкономив целый вагон времени. Программу можно раздобыть на странице Математические формулы и таблицы. Особо нетерпеливым читателям предлагаю также воспользоваться handmade-продуктом и быстро начертить заготовку, ориентируясь по клеточкам:

Углы проставлены для удобства и на чистовике, понятно, их записывать не надо.

...поймал себя на мысли, что уже добрые пару лет не выполнял чертежи от руки. Сейчас аккуратно извлеку тетрадь из сканера и спрячу её в укромном месте – лет через 20-30 продам на антикварном аукционе за 100500 золотых червонцев =) Шутки шутками, а оперативная память моего первого компьютера ZX Spectrum составляла 32 килобайта. Килобайта. При этом программисты умудрялись затолкать туда аркадные игры с сотнями экранов и отличной графикой (по меркам 8-разрядных машин, конечно). Сейчас на дворе февраль 2014 года, а ведь с той поры не прошло и пары десятилетий. Боюсь, что шутивное сравнение чертёжных инструментов с каменным топором довольно скоро перестанет быть шуткой =)

После ностальгических воспоминаний отметим найденные точки на чертеже и аккуратно соединим их линией:

Напоминаю, что одинаковые значения радиуса эффективнее засекаеть циркулем, а слишком малые значения для углов $\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{8}, \frac{9\pi}{8}, \frac{5\pi}{4}$ допустимо отметить и «на глазок».

Найдём уравнение линии в декартовой системе координат. Для этого используем тоже уже знакомый приём – домножим обе части уравнения $r = 1 + \cos \varphi$ на «эр»:

$$r \cdot r = r(1 + \cos \varphi)$$

$$r^2 = r + r \cos \varphi$$

И по формулам перехода к прямоугольным координатам $r^2 = x^2 + y^2, r = \sqrt{x^2 + y^2}, r \cos \varphi = x$ получим:

$$x^2 + y^2 = \sqrt{x^2 + y^2} + x$$

Перенесём «икс» налево и возведём обе части в квадрат:

$$x^2 + y^2 - x = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(x^2 + y^2 - x)^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2$$

$$(x^2 + y^2 - x)^2 = x^2 + y^2$$

Дальнейшее возведение левой части в квадрат только усложнит запись, поэтому результат целесообразнее оставить в таком виде.

Из полученного уравнения следует, что кардиоида – это алгебраическая линия 4-го порядка, обратите внимание, насколько сложной получилась её формула по сравнению с полярной системой координат. Алгебраическим линиям 3-го, 4-го, 5-го, 6-го и высших порядков посвящены серьёзные исследования, и грибки без труда могут отыскать море информации по данной теме. Ну а я, как обычно, предлагаю вкусную и здоровую пищу на каждый день:

Пример 7

Линия задана уравнением $r(\varphi) = \frac{6}{2 - \cos \varphi}$ в полярной системе координат.
Требуется:

- 1) построить линию по точкам, придавая φ значения через интервал $\frac{\pi}{8}$, начиная с $\varphi = 0$ и заканчивая $\varphi = 2\pi$;
- 2) найти уравнение линии в декартовой системе координат;
- 3) определить вид кривой.

Типовая формулировка, предвещающая час (а то и больше) усердного пыhtения, а нередко и чертыханья студента. Но только не того, кто прочитал эту и предыдущую статью о полярных координатах! Примерный образец оформления задачи в конце урока.

Рассмотрим ещё ряд важных особенностей решения:

Пример 8

Линия задана уравнением $r = \frac{9}{4 - 5 \cos \varphi}$ в полярной системе координат.
Требуется:

- 1) построить линию по точкам, начиная от $\varphi = 0$ до $\varphi = 2\pi$ и придавая φ значения через промежуток $\frac{\pi}{8}$;
- 2) найти уравнение данной линии в прямоугольной системе координат;
- 3) назвать линию, найти координаты фокусов и эксцентриситет.

Решение: найдём область определения:

$$r \geq 0 \Rightarrow 4 - 5 \cos \varphi > 0$$

Заметьте, что ноль в знаменателе нас тоже не устраивает, поэтому неравенство становится строгим. Перенесём косинус направо и развернём избушку к лесу задом:

$$4 > 5 \cos \varphi$$

$$5 \cos \varphi < 4$$

$$\cos \varphi < \frac{4}{5}$$

Неравенство несложно решить аналитически, но для лучшего понимания я опять воспользуюсь графическим методом. Изобразим на черновике или

представим мысленно графики функций $y = \cos x, y = \frac{4}{5}$, при этом нас будет

интересовать только один период – от $-\frac{\pi}{2}$ до $\frac{3\pi}{2}$.

Условию $\cos x < \frac{4}{5}$ удовлетворяет та часть синусоиды, которая

расположена ПОД прямой $y = \frac{4}{5}$:

То есть, в нашем распоряжении оказываются почти все значения угла за исключением макушки, расположенной на симметричном

отрезке $\left[-\arccos \frac{4}{5}; \arccos \frac{4}{5}\right]$.

Таким образом, $\varphi \notin \left[-\arccos \frac{4}{5}; \arccos \frac{4}{5}\right]$. Арккосинус $\frac{4}{5}$ составляет примерно

37 градусов, поэтому из рассмотрения исключаем углы $0, \frac{\pi}{8}$ и $\frac{15\pi}{8} \left(-\frac{\pi}{8}\right)$.

Заполним расчётную таблицу с прочерками в соответствующих ячейках:

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
r	–	–	19,38	4,31	2,25	1,52	1,19	1,04	1,00
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
r	1,04	1,19	1,52	2,25	4,31	19,38	–	–	

Чайники могут, в принципе, вообще не загружаться областью определения и ставить тире по факту: получилось отрицательное значение «эр» – поставили.

Выполним чертёж:

На него не вместились точки, соответствующие значениям $\varphi = \pm \frac{\pi}{4}$, но не уменьшать же из-за этого масштаб. Сойдёт и так.

2) Найдём уравнение линии в прямоугольной системе координат. По всем признакам должна получиться гипербола.

Избавляемся от дроби:

$$r = \frac{9}{4 - 5 \cos \varphi}$$

$$r(4 - 5 \cos \varphi) = 9$$

$$4r - 5r \cos \varphi = 9$$

Используем формулы перехода $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $r \cos \varphi = x$:

$$4\sqrt{x^2 + y^2} - 5x = 9$$

Дальнейшие действия хорошо знакомы из практикума Задачи с линиями 2-го порядка:

$$4\sqrt{x^2 + y^2} = 5x + 9$$

$$(4\sqrt{x^2 + y^2})^2 = (5x + 9)^2$$

$$16(x^2 + y^2) = 25x^2 + 90x + 81$$

$$16x^2 + 16y^2 = 25x^2 + 90x + 81$$

$$25x^2 + 90x + 81 - 16x^2 - 16y^2 = 0$$

$$9x^2 + 90x + 81 - 16y^2 = 0$$

$$9(x^2 + 10x + 25) - 9 \cdot 25 + 81 - 16y^2 = 0$$

$$9(x + 5)^2 - 16y^2 = 144$$

$$\frac{(x + 5)^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\frac{(x + 5)^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$$

– искомое уравнение.

3) Данная линия представляется собой гиперболу с центром в

точке $\tilde{O}(-5; 0)$, действительной полуосью $a = 4$, мнимой полуосью $b = 3$.

Впрочем, формально по условию можно было и не упоминать о деталях.

Вы спросите: «но в полярной же системе координат прорисовалась только одна ветвь гиперболы, поэтому не ошибочно ли говорить о целой гиперболе?». Не ошибочно!

И вот по какой причине: если подразумевать обобщённую полярную систему координат с отрицательными значениями «эр», то при значениях

угла из интервала $\left(-\arccos \frac{4}{5}; \arccos \frac{4}{5}\right)$ прорисуеться левая ветвь! Желаящие могут провести самостоятельную проверку и анализ этого факта. Я не сторонник и даже противник обобщенных полярных координат, но в данном случае всё получается ловко и чертовски удобно – можно как бы и не оговариваться о том, что на чертеже только одна ветвь гиперболы.

Вычислим координаты фокусов и эксцентриситет. По условию уравнение не нужно приводить к каноническому виду, а значит, требуемые вещи проще найти напрямую – с учётом параллельного переноса гиперболы, к тому же, она не повернута.

Вычислим значение $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ и поправкой на

параллельный перенос в точку $\tilde{O}(x_0; y_0)$ найдём фокусы:

$$F_1(c + x_0; y_0), F_2(-c + x_0; y_0)$$

$$F_1(5 - 5; 0), F_2(5 + 5; 0)$$

$$F_1(0; 0), F_2(10; 0)$$

Эксцентриситет:
$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$$

Готово.

Педантичные люди могут ещё записать развёрнутый ответ.

Заключительное задание для самостоятельного решения:

Пример 9

Линия задана уравнением $r = \frac{4}{1 + \sin \varphi}$ в полярной системе координат.

Требуется:

- 1) построить линию по точкам, начиная от $\varphi = 0$ до $\varphi = 2\pi$ и придавая φ значения через промежуток $\frac{\pi}{8}$;
- 2) найти уравнение данной линии в прямоугольной системе координат и определить её вид.
- 3) Привести уравнение к каноническому виду и выполнить чертёж в прямоугольной системе координат. Найти фокусы кривой и её эксцентриситет.

Внимательно проанализируйте, что и в каком порядке требуется выполнить по условию. Сам много раз налетал – краем глаза показалось одно, а нужно совсем другое. В образце решения приведение уравнения линии 2-го порядка к каноническому виду выполнено академическим способом.

На основе полярных координат плоскости базируются цилиндрические и сферические координаты пространства. В частности, угловые величины широко используются в навигации (не зря упоминались лётчики и самолёты) и астрономии. Действительно, представьте земной шар (а если строго, эллипсоид), эллиптические орбиты планет и вы поймёте, что распиаренная прямоугольная система координат как-то здесь совсем не в

тему. Ну а мне пора плотно прикрыть дверь аналитической геометрии и вернуться к матанализу, где полярные координаты тоже эксплуатируются на полную катушку.

До скорых встреч!

Решения и ответы:

Пример 7: Решение: 1) Найдём область определения функции:

$$r \geq 0 \Rightarrow 2 - \cos \varphi > 0 \Rightarrow \cos \varphi < 2 \Rightarrow \varphi - \text{любое.}$$

Заполним таблицу требуемыми значениями угла и соответствующими значениями полярного радиуса:

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
r	6	5,58	4,64	3,71	3	2,52	2,22	2,05	2
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
r	2,05	2,22	2,52	3	3,71	4,64	5,58	6	

Выполним чертёж:

2) Найдём уравнение линии в декартовой системе координат:

$$r = \frac{6}{2 - \cos \varphi}$$

$$\varphi(2 - \cos \varphi) = 6$$

$$2r - r \cos \varphi = 6$$

Используем формулы $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $r \cos \varphi = x$.

$$2\sqrt{x^2 + y^2} - x = 6$$

$$2\sqrt{x^2 + y^2} = x + 6$$

$$(2\sqrt{x^2 + y^2})^2 = (x + 6)^2$$

$$4(x^2 + y^2) = x^2 + 12x + 36$$

$$3x^2 - 12x + 4y^2 = 36$$

$$3(x^2 - 4x + 4) - 12 + 4y^2 = 36$$

$$3(x - 2)^2 + 4y^2 = 48$$

$$\frac{(x - 2)^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

$$\frac{(x - 2)^2}{4^2} + \frac{y^2}{(2\sqrt{3})^2} = 1$$

- уравнение линии в прямоугольной системе координат.

3) Данная кривая представляет собой эллипс с центром симметрии в точке $O(2; 0)$, большой полуосью $a = 4$ и малой полуосью $b = 2\sqrt{3}$.

Пример 9: Решение: 1) Найдём область определения функции:

$$r \geq 0 \Rightarrow 1 + \sin \varphi > 0 \Rightarrow \sin \varphi > -1 \Rightarrow \varphi \neq \frac{3\pi}{2}$$

Заполним расчётную таблицу:

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
r	4	2,89	2,34	2,08	2	2,08	2,34	2,89	4
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
r	6,48	13,66	52,55	-	52,55	13,66	6,48	4	

Выполним чертёж:

2) Найдём уравнение линии в декартовой системе координат:

$$r = \frac{4}{1 + \sin \varphi}$$

$$r(1 + \sin \varphi) = 4$$

$$r + r \sin \varphi = 4$$

Используем формулы $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $r \sin \varphi = y$:

$$\sqrt{x^2 + y^2} + y = 4$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 4 - y$$

$$(\sqrt{x^2 + y^2})^2 = (4 - y)^2$$

$$x^2 + y^2 = 16 - 8y + y^2$$

$$x^2 = 16 - 8y$$

$$x^2 = 8(2 - y)$$

$x^2 = -8(y - 2)$ – искомое уравнение. Это парабола.

3) Приведём уравнение линии к каноническому виду с помощью перехода к новой системе координат $\tilde{O}\tilde{X}\tilde{Y}$, которая получается путём поворота исходной системы координат OXY на $-\frac{\pi}{2}$ рад. Вокруг точки O и её параллельным переносом центром в точку $\tilde{O}(0, 2)$ (координаты – в старой системе координат).

В результате получено каноническое уравнение параболы $\tilde{y}^2 = 8\tilde{x}$, фокальный параметр которой равен $p = 4$. Выполним чертёж:

Найдём фокус: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) \Rightarrow F(2; 0)$. Эксцентриситет любой параболы равен единице.

Использованная литература:

1. Киселёв, Андрей Петрович // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
2. Андронов И. К., А. П. Киселев. [Некролог], «Математика в школе», 1941, № 2
3. Маргулис А. Я., Андрей Петрович Киселев, «Математика в школе», 1948, № 4
4. Демман И. Я., История арифметики, М., 1959.
5. Моргулис А. Я., Тростников В. Законодатель школьной математики // Наука и жизнь. 1968. № 1
6. Пыльнев-Рогачёв, Лунёва М. И. Служитель «царицы-наук» // Кольцовский сквер. 2002. № 3

